

Comportamiento en la educación on line en niños de preescolar en instituciones educativas del cantón San Miguel provincia Bolívar

Behavior in online education in preschool children in educational institutions of the canton San Miguel Bolívar province

AUTORES: Dora Marcela Lligüisupa Pastor^{1*}

María de los Ángeles Bonilla Roldán²

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: diliguisupa@ueb.edu.ec

Fecha de recepción: 01/09/2022

Fecha de aceptación: 29/11/2022

RESUMEN

El presente estudio examina como la pandemia global generó un cambio significativo en la forma en que las instituciones educativas a nivel mundial brindaban la educación, pasando de las aulas físicas tradicionales a plataformas virtuales. Diversos autores señalan las ventajas de la educación virtual, y también destacan la importancia de gestionar un ambiente de respeto y cooperación, crear refuerzos positivos, y ser pacientes y comprensivos con los estudiantes de las Unidades Educativas del cantón San Miguel de Bolívar. Para abordar esta problemática, se llevó a cabo una investigación que permita analizar la gestión del comportamiento en el aprendizaje virtual en los niños de preescolar mediante una metodología mixta con una población finita de 400 profesionales de la educación y padres de familia, misma en la que se empleó un instrumento de encuesta con una escala de Likert de cuatro puntos para evaluar la gestión del comportamiento en el aprendizaje virtual en los niños. Los resultados indican

^{1*} <https://orcid.org/0000-0001-5808-6490>, Universidad Estatal de Bolívar, Guaranda-Ecuador, diliguisupa@ueb.edu.ec

² <https://orcid.org/0000-0003-2051-4626>, Universidad Estatal de Bolívar, Guaranda-Ecuador, mbonilla@ueb.edu.ec

que la mayoría de los encuestados consideraron que el espacio de trabajo destinado para recibir clases virtuales era adecuado, aunque un pequeño grupo no tenía acceso a un ambiente adecuado. En conclusión, es importante que los maestros, padres y profesionales de la salud mental trabajen juntos para asegurar que los niños reciban los beneficios de la educación virtual sin sufrir los efectos negativos. Por ello se invita a los maestros a seguir creando entornos de aprendizaje ordenados y seguros donde los alumnos se sienten valorados y cómodos.

Palabras clave: Aprendizaje, comportamiento, docentes, educación virtual, enseñanza.

ABSTRACT

The present study examines how the global pandemic generated a significant change in the way in which educational institutions worldwide provided education, moving from traditional physical classrooms to virtual platforms. Several authors point out the advantages of virtual education, and also highlight the importance of managing an environment of respect and cooperation, creating positive reinforcement, and being patient and understanding with the students of the Educational Units of the San Miguel de Bolívar canton. To address this problem, an investigation was carried out to analyze behavior management in virtual learning in preschool children through a mixed methodology with a finite population of 400 education professionals and parents, the same in which A survey instrument with a four-point Likert scale was used to assess behavior management in virtual learning in children. The results indicate that the majority of those surveyed considered that the workspace intended for receiving virtual classes was adequate, although a small group did not have access to a suitable environment. In conclusion, it is important that teachers, parents, and mental health professionals work together to ensure that children receive the benefits of virtual education without suffering the negative effects. Therefore, teachers are invited to continue creating orderly and safe learning environments where students feel valued and comfortable.

Keywords: learning, behavior, teachers, virtual education, teaching.

INTRODUCCIÓN

Comprender y aplicar los principios de gestión del aula, como establecer reglas y rutinas, desarrollar relaciones afectuosas, implementar una instrucción atractiva y eficaz

y abordar los problemas de disciplina, mientras gestionan el comportamiento de los alumnos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje en un aula virtual.

La mejor forma de afrontar las brechas entre la educación virtual y presencial que existen es poder diseñar, implementar o desarrollar posibles entornos en los que los estudiantes interactúen y conecten el aprendizaje con la experiencia a través de la virtualidad,

MÉTODOS

La evaluación de la muestra empieza por el proceso de reducción de dimensiones, mediante el uso de análisis factorial. Los resultados de las pruebas de validación de la metodología se presentan a continuación:

Prueba de KMO y Bartlett		
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo		0.826
Prueba de esfericidad de Bartlett	Aprox. Chi-cuadrado	1729.391
	gl	300
	Sig.	0.000

Tabla 1. Prueba de esfericidad de Barlett y KMO

Fuente: Autor

Las pruebas de esfericidad de Barlett y KMO permiten validar el uso de la metodología de análisis de componentes principales en el proceso de reducción de las dimensiones de estudio. Con los resultados obtenidos, se procedió a examinar el número de componentes capaces de explicar la mayor proporción de la varianza acumulada. Con una varianza acumulada de 56.86%, se determinó que las variables podían agruparse en 7 factores o componentes principales.

Para ello, se utilizó la gráfica de sedimentación. Esta gráfica muestra, de manera visual cómo los factores propios adquieren o pierden importancia respecto al número total de componentes principales que se han obtenido. Esta gráfica se consigue en función del análisis matricial, a partir de la valoración de las correlaciones entre las preguntas de la investigación, para determinar el impacto de cada una sobre la varianza de los datos.

Gráfico 1. Gráfico de sedimentación

Fuente: Autor

Agrupadas las preguntas, se consideraron 7 componentes:

- Actitudes del niño en el entorno virtual
- Vulneraciones al niño en su entorno y salud mental en la virtualidad
- Distracciones en el entorno virtual
- Valores y entorno en el hogar
- Entorno virtual adecuado
- Beneficios entorno virtual
- Dimensión afectiva

Estos componentes han ayudado a definir las dimensiones sobre las cuáles se puede trabajó en el presente estudio. Bajo tales consideraciones, se hizo uso de la metodología

de árboles de decisión, al tener en cuenta las variables “edad” y “lugar de residencia”, para gestionar los datos.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Gráfico 2. Árbol de decisión de la variable Edad
Fuente: Autor

Gráfico 3. Árbol de decisión de la variable Residencia

Fuente: Autor

Los gráficos muestran que la muestra seleccionada para el estudio no ha manifestado una diferencia significativa en el proceso de aprendizaje, pese a los factores de control. La interacción y el interés mantenido por los estudiantes se mantiene elevado o presenta características vinculadas a niveles que manifiestan un alto interés ante las actividades desarrolladas en el sistema virtual. Finalmente, como se ha mencionado de manera previa, esta metodología permite gestionar el proceso de decisión en función de los resultados obtenidos. Con valores de predicción altos en el nodo principal y el nodo hijo 2, se

observa que las adecuaciones realizadas durante la pandemia para garantizar un mejor desempeño de los estudiantes en la virtualidad, ha dado resultados. Esto confronta posiciones referenciadas previamente en el estudio (Aguilar, 2020; García, 2021; Ortega, 2021), que muestran las ventajas del aprendizaje en un entorno presencial, respecto a la virtualidad.

DISCUSIÓN

Los datos que se recibieron fueron analizados mediante un modelo de análisis factorial (Tapia y García, 2001; Frías y Pascual, 2012), a fin de determinar un orden de relación e impacto entre las los resultados de la información levantada. Posteriormente, se realizó un esquema de árbol de decisión para la adaptación de los factores de acuerdo con la manifiesta intención del niño a aprender y a la probabilidad de pertinencia en la relación de las variables, considerando la influencia de la edad y la locación geográfica de la residencia de los niños. Esto ha permitido demostrar que no existe una diferencia significativa que afecte la percepción de los niños en edad preescolar en su proceso de aprendizaje.

Los primeros estudios realizados llevaron a cabo observaciones respecto a la respuesta de un entorno asociado a la virtualidad, debido a la crisis sanitaria del SARS-COV2. Esta crisis dejó en evidencia la carencia de entornos seguros, así como los amplios niveles de desigualdad a los que estaban sometidos los estudiantes, indistintamente de sus edades (Aguilar, 2020; García, 2021; Ortega, 2021). Sin embargo, la necesidad de adaptar los entornos para un desarrollo óptimo, a través de la gestión de políticas públicas, favoreció la reducción de los procesos de desigualdad asociados a factores socioeconómicos y geográficos.

CONCLUSIONES

El aprendizaje virtual en los niños se ve influenciado en la manera como el docente maneja la clase y los recursos que emplea para generar un ambiente adecuado para la enseñanza. Se estableció que los docentes deben considerar el interés de los niños al seleccionar los materiales y recursos para su enseñanza virtual. Tal es el caso de utilizar juegos educativos en línea, videos interactivos, actividades que involucren movimiento y colaboración, entre otros recursos, que capten la atención de los niños y hacer que el aprendizaje sea más interesante y atractivo, y esto se evidenció en los resultados. La

educación virtual represento un cambio significativo en la forma en que los niños aprenden y se desarrollan.

Se tomo la educación virtual como un modelo de enseñanza, se logra concluir que se ha tenido tanto efectos positivos como negativos en el comportamiento y el desarrollo de las habilidades y destrezas de los niños. Por un lado, la educación virtual ha permitido a los niños tener acceso a una variedad de recursos educativos y materiales multimedia, lo que puedo enriquecer su aprendizaje. Además, que fomentó habilidades tecnológicas y digitales, que son cada vez más importantes en la sociedad actual. Sin embargo, la educación virtual ha tenido efectos negativos en el comportamiento y desarrollo de los niños, por ejemplo, al aumentar el tiempo frente a la pantalla disminuye la interacción social por lo que afecta negativamente el desarrollo socioemocional de los niños. Conjuntamente, algunos niños pueden tener dificultades para concentrarse y mantenerse enfocados durante largos períodos de tiempo, lo que afecta su capacidad para aprender y retener información.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abad, Á. P. (2020). *Hábitos de estudio y estrategias de aprendizaje para el desarrollo de la autonomía en educación virtual*.
<https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/31604/apabdl.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Acaro, X. C., Molina, M. F., & Molina, M. G. (2021). Evaluación de los niveles de exposición de ruido en aulas de aprendizaje virtual. *Mikarimin*, 8(1), 71–78.
<https://core.ac.uk/download/pdf/524811474.pdf>
- Aguilar, F. del R. (2020). Del aprendizaje en escenarios presenciales al aprendizaje virtual en tiempos de pandemia. *Estudios Pedagogicos*, 46(3), 213–223.
<https://doi.org/10.4067/S0718-07052020000300213>
- Aparicio-Gómez, O.-Y., & Ostos-Ortiz, O.-L. (2020). Pedagogías emergentes en ambientes virtuales de aprendizaje. *REVISTA INTERNACIONAL DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA*, 1(1), 11–36.
<https://editic.net/ripie/index.php/ripie/article/view/25/20>
- Arias Gonzáles, J. L., & Covinos Gallardo, M. (2021). *Diseño y metodología de la investigación* (Primera). ENFOQUES CONSULTING EIRL.
- Benítez, R. L., Cedeño, K. B., & Pérez, M. J. (2021). Análisis del impacto del uso masivo de la Tele-Educación en el aprendizaje de los estudiantes del primer grado. *Revista Didasc@lia*, 7(5), 73–86.
<https://revistas.ult.edu.cu/index.php/didascalialia/article/view/1218/1216>
- Cabero, J. (2015). Reflexiones educativas sobre las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). *Tecnología, Ciencia y Educación*, 1, 19–27.
<https://www.tecnologia-ciencia-educacion.com/index.php/TCE/article/view/27>
- Cárdenas-Tapia, J., Pesántez-Avilés, F., & Torres-Toukoumidis, A. (2022). Mothers, fathers, and guardians in education during the pandemic. The rural-urban dichotomy in Ecuador. *Iconos*, 26(74), 95–115.
<https://doi.org/10.17141/iconos.74.2022.5226>

- Cardozo, M., Aimetta, C., & Marder, S. (2022). Inequidad educativa durante el aislamiento por covid-19 en Buenos Aires. *Íconos - Revista de Ciencias Sociales*, 75, 125–142. <https://doi.org/10.17141/iconos.75.2023.5291>
- Castro-Pérez, M., & Morales-Ramírez, M. E. (2015). Los ambientes de aula que promueven el aprendizaje, desde la perspectiva de los niños y niñas escolares. *Revista Electrónica Educare*, 19(3). <https://doi.org/10.15359/ree.19-3.11>
- Chacón-Lizarazo, O. M., & Esquivel-Nuñez, S. (2020). Efectos de la cuarentena y las sesiones virtuales en tiempos del COVID-19. *Eco Matemático*, 11(1), 18–26. <https://doi.org/10.22463/17948231.2599>
- Colás-Bravo, M. P. (2021). Retos de la Investigación Educativa tras la pandemia COVID-19. *Revista de Investigación Educativa*, 39(2), 319–333. <https://doi.org/10.6018/RIE.469871>
- Constitución de la República del Ecuador, 449 Registro Oficial (2008). www.lexis.com.ec
- Correa, L. M. (2019). *Los medios de comunicación como condicionante del comportamiento de los niños del nivel inicial*. [Universidad Nacional de Tumbes. Tesis de Maestría]. Repositorio Institucional UNTUMBES. <http://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12874/985/CORREA%20ROSALES%20LAURA%20MARISOL.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Croce, K. M., & Salter, J. S. (2022). Beyond the Walls: Establishing Classroom Expectations in a Virtual Classroom. In *Frontiers in Education* (Vol. 7). Frontiers Media S.A. <https://doi.org/10.3389/feduc.2022.816007>
- Frías, D. y Pascual, M. (2012). Prácticas del análisis factorial exploratorio (afe) en la investigación sobre conducta del consumidor y marketing. *SUMA PSICOLÓGICA*, 19(1), 45-58. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=134224283004>
- García, L. (2021). COVID-19 y educación a distancia digital: preconfinamiento, confinamiento y posconfinamiento. *RIED. Revista Iberoamericana de educación a distancia*, 24(1), 9-25. <https://doi.org/10.5944/ried.24.1.28080>

- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2006). *Metodología de la investigación* (Cuarta). McGraw-Hill.
- Ibaceta, C. P., & Villanueva, C. F. (2021). Entornos virtuales de aprendizaje: variables que inciden en las prácticas pedagógicas de docentes de enseñanza básica en el contexto chileno. *Perspectiva Educacional*, 60(3). <https://doi.org/10.4151/07189729-vol.60-iss.3-art.1235>
- Klosky, J. v., Gazmararian, J. A., Casimir, O., & Blake, S. C. (2022). Effects of Remote Education During the COVID-19 Pandemic on Young Children's Learning and Academic Behavior in Georgia: Perceptions of Parents and School Administrators. *Journal of School Health*, 92(7), 656–664. <https://doi.org/10.1111/josh.13185>
- Lara, L. R. (2001). El dilema de las teorías de enseñanza-aprendizaje en el entorno virtual. *Revista Comunicar*, 17, 133–136. <https://www.revistacomunicar.com/ojs/index.php/comunicar/article/view/C17-2001-20>
- Meza, D. M., Vera, J. L., Sabando, Á. R., Arguello, A. M., & Meza, A. M. (2022). Influencia del comportamiento escolaren el rendimiento académico de los estudiantes en la educación a distancia-virtual. *Revista Cognosis*, 7(4), 107–124. <https://revistas.utm.edu.ec/index.php/Cognosis/article/view/4890/5724>
- Miranda, M. E., Infante, R. C., González, P. E., & Barreto, M. S. (2021). Educación virtual inclusiva en tiempos de COVID-19: estudio en la Carrera de Derecho, UNIANDÉS, Ibarra. *Unianandes EPISTEME*, 8(3), 401–415. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8298156>
- Morales, F. (2006). Las teorías del currículo. *Pedagógica*, 1(7), 22–29. <https://revistas.uniminuto.edu/index.php/praxis/article/view/928/86>
- Muchotrigo, M. G., & Merino-Soto, C. (2020). Efectos de un programa de intervención sobre las habilidades emocionales en niños/as preescolares. *REOP*, 31(1), 62–80.
- Núñez-Urbina, A. A. (2020). La educación en línea y el rol de la motivación. *Transdigital*, 1(1). <https://doi.org/10.56162/transdigital8>

- Núñez, A. (2000). Una comparación del campus virtual de British Open University y el campus virtual de Florida State University: constructivismo vs. conductismo. *Centro Virtual Cervantes*, 1–4. <http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:1466/n02nunezVE00.pdf>
- Ortega, A. (2021). Incidencia de la relación docente-niño en las experiencias de aprendizaje en la modalidad virtual de los alumnos de educación inicial. *Revista Illari*, 9, 33-39. <https://revistas.unae.edu.ec/index.php/illari/article/view/597>
- Pascual, P. L. (2009). Teorías de Bandura aplicadas al aprendizaje. *Innovación y Experiencias Educativas*, 22, 1–8. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/55682388/2_Teoria_de_Bandura__art-libre.pdf?1517414163=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DTEORIAS_DE_BANDURA_APLICADAS_AL_APRENDI.pdf&Expires=1677602016&Signature=RA98tb5fPb0YSdEhZ98vSypiWgzlM-mUHcfxpG3KrEbM2JNMJEPOOqrwdleFaUBc3hZLOXr4AapnzGJ3gyw6ppRzmAXpbhma6DI6Y~j1S~bOO5v2il453WXQNTm2TA-VYkRI9-OffiNj7x1dGQnNkfnvszTteqNYMHo6mgRun2-iNU6vDYG8nql2z4NQnQWn1LYSYcdgEY5BIUMZI7Z9gPG0gTNe9tHXz7bVaJAV4VPsKG4LRVHDwE2V8w3HIpaKgK7WYPAMPwEW3SikX-Fo8arc117RkNerDzQwAofzP7fML5wcAS3A~6NBJdgq~G8o4KfFbc3DMt1RWyJQEILA__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
- Priyashantha, A. K. H., Pratheesh, N., & Pretheeba, P. (2022). Parental perception of distance learning and homeschooling during COVID-19 pandemic: an empirical analysis in Sri Lanka. *Asian Association of Open Universities Journal*, 17(3), 261–276. <https://doi.org/10.1108/AAOUJ-05-2022-0073>
- Reyes-Ruiz, L., & Carmona Alvarado, F. (2020). *La investigación documental para la comprensión ontológica del objeto de estudio*. [Universidad Simón Bolívar, Doctorado en Psicología] Repositorio Institucional. <https://hdl.handle.net/20.500.12442/6630>

- Rueda, M. (2017). *Reconocimiento emocional a partir de expresiones faciales y piezas musicales en niños y adultos*. [Universidad Autónoma de Madrid, Tesis Doctoral]. RepositorioUAM. https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/680148/rueda_extremera_maria.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Silva, M. (2021). *La gestión del comportamiento de los estudiantes en el aula: ¿Cuál es el camino?*[Pontifica Universidad Católica del Ecuador, Tesis de Maestría] Repositorio Institucional. <http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/18694/Silva%20Rocha%20-%20Tesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Soto, J. D., Veramendi, N., Portocarrero, E., Huapalla, B. D., & Espinoza, T. M. (2021). Enseñanza virtual y mejora de conocimiento en prevención del Covid-19 en niños de educación básica regular. *Revista Universidad y Sociedad*, 14(1), 275–284. <http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v14n1/2218-3620-rus-14-01-275.pdf>
- Tancara, C. (1993). La investigación documental. *Temas Sociales*, 17. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=s004029151993000100008&script=sci_arttext
- Tapia, G. y García, J. (2001). Análisis factorial y componentes principales: Su uso para modelos Macroeconómicos de la Economía Mexicana. *Economía y Sociedad*, VI(10), 181-212.
- Theofilidis, A., & Kargopoulos, F. (2021). Mind's selective attention to previous experience. *Clinical Research and Clinical Trials*, 4(3), 01–07. <https://doi.org/10.31579/2693-4779/057>
- Toasa, L. A., & Toasa, R. M. (2022). El proceso de aprendizaje virtual y su incidencia en la salud mental de los estudiantes. *Revista Científica UISRAEL*, 9(1), 49–68. <https://doi.org/10.35290/rcui.v9n1.2022.496>
- Vadakkemulanjanal, J., Agnes, T., Sneha, E., Stephiva, V., & Jebin, T. (2022). The Impact of Screen Time and Mobile Dependency on Cognition, Socialization and Behaviour Among Early Childhood Students During the Covid Pandemic-

Perception of the Parents. *Digital EDUCATION*, 41, 114–123.
<https://doi.org/10.1344/der.2021.40.51-65>

Vadakkemulanjanal, J., Agnes, T., Sneha, E., Stephiya Vargheese, & Jebin, T. (2022). The Impact of Screen Time and Mobile Dependency on Cognition, Socialization and Behaviour Among Early Childhood Students During the Covid Pandemic- Perception of the Parents. *Digital EDUCATION*, 41, 114–123.
<https://doi.org/10.1344/DER.2022.41.114-123>

van Moorselaar, D., & Slagter, H. A. (2020). Inhibition in selective attention. In *Annals of the New York Academy of Sciences* (Vol. 1464, Issue 1, pp. 204–221). Blackwell Publishing Inc. <https://doi.org/10.1111/nyas.14304>

Vargas, Z. (2009). La investigación aplicada: una forma de conocer las realidades con evidencia científica. *Revista Educación*, 33(1), 155–165.